

**БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАР КАСБИЙ ИЖОДКОРЛИГИНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АЙРИМ ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
МЕХАНИЗМЛАРИ**

Ибраимова Феруза Холбоевна

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992538>

***Аннотация.** Мазкур мақолада бўлажак ўқитувчиларининг касбий ижодкорлигини ривожлантиришнинг баъзи педагогик ва психологик аспекти ҳақида сўз боради. Муаллиф “ижод”, “ижодкорлик”, “креативлик” тушунчаларини қиёсий таҳлил қилади, ижодкорлик йўналишлари, уни намоён бўлиш шаклларига тўхталиб ўтади.*

***Калим сўзлар:** ижод, ижодкорлик, креативлик, ижодий тафаккур, изланувчанлик, тадқиқотга мойиллик.*

Бўлажак ўқитувчиларининг касбий ижодкорлигини ривожлантиришда янги педагогик технологиядан фойдаланиш: асосан ўқитувчининг маҳоратига, илмий–ижодий тафаккурининг кучли, когнитив жараёнларининг ривожланганлик даражасига, серкирра, замонавий, бўлишига ва ташаббускорлигига боғлиқ бўлади. Инсоннинг билиш жараёни психик жараёнларнинг тизимли тарзда намоён бўлишини ифодалайди. Булар бўлажак ўқитувчининг касбий билимларни идрок этиши, хотирасида сақлаб қолиши, эслаб қолиши, қайта ишлаши, интерпретациялашида ўз ифодасини топади. Таълимда мазкур жараёнларни фаоллаштирувчи, махсулдор усуллар ва методларни ўтган асрнинг охирларидаёқ мутахассислар томонидан тизимли тарзда ўрганила бошланган. Когнитив педагогикада бўлажак ўқитувчишни фаоллаштириш, ўқув жараёнига нисбатан фаол муносабатни шакллантириш, етакчи масалалардан бирига айланган. Бунда бўлажак ўқитувчининг билиш фаолиятини жадаллаштириш орқали касбий ижодкорлик сифатларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган.

Шу ўринда “ижод”, “ижодкорлик” тушунчаларига алоҳида ёндашув асосида қараш зарур. Ижод деганда кенг маънода шахс ёки жамиятнинг табиий, ижтимоий ва маънавий олами инсоннинг мақсад ва вазифаларига, унинг эҳтиёжлари, истаклари ва имкониятларига мувофиқ равишда ўзгартириш борасидаги бунёдкорлик фаолияти тушунилади. Ижодкорлик деганда мавжуд тажрибани янгича ташкил қилиш ва билимлар, малакалар, махсулотларнинг янги комбинацияларини яратиш асосида моҳиятан янги моддий ва маънавий қадриятлар яратиш билан боғлиқ фаолият жараёни ёки янгилик яратиш қобилияти тушунилади. Ижодкорликнинг турли даражалари мавжуд: бир даражасида мавжуд билимлардан фойдаланилади ва уларнинг қўлланиш соҳалари кенгайтирилади; бошқа, юқорироқ даражасида эса бирон бир объект ёки билим соҳасига нисбатан одатланиб қолинган нуқтаи назарни ўзгартириб юборадиган мутлақо янгича ёндашув яратилади.

Фалсафий, педагогик-психологик адабиётларда “ижодкорлик” оригинал, такрорланмайдиган, ижтимоий-тарихий ноёблик хусусияти билан ажралиб турувчи фаолият тури сифатида талқин этилади. Сўнгги вақтларда “ижодкорлик” тушунчаси билан биргаликда “креативлик” атамаси ҳам кенг қўлланилмоқда. “Ижодкорлик” ва “креативлик” тушунчалари ўзаро синоним сўзлар сифатида ҳам

қўлланилади. Ижодкорлик –бу муаллифнинг илҳоми, унинг истеъдоди, креативлик эса ижодкорлик қобилиятининг юксак даражаси. Ижодкорлик умумий тарзда маданий фаолият билан боғлиқ, креативлик эса субъект учун янги имкониятларни юзага чиқариш тарзида тавсифланади [1].

Креативлик ижодкорликнинг алоҳида таркибий қисми (ҳосиласи) сифатида талқин этилиб, инсонсалоҳияти, индивидуаллиги билан боғлиқликдаолиб қаралади. Айнан шу ёндашув объектив жиҳатдан ўринли, шунинг учун креативликни шахс ижодкорлигининг энг юкори даражада намоён бўлиши сифатида қабул қилиш ва мазкур масалани айнан шу контекстда талқин этиш мақсадга мувофиқдир. Педагогик ижодкорлик ўқитувчи томонидан муттасил ўзгариб турадиган таълим-тарбия жараёнида, талабалар билан мулоқотда оптимал ва ностандарт педагогик қарорларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш демақдир. Педагогик ижодкорликнинг асосий вазифаси эса талабаларга ахборот (билим) беришнинг янги мақбул тизимларини ишлаб чиқиш ва қўллаш, уларни педагогик маҳорат чўққиларига эришишда педагогика илми ва амалиёти тўплаган билимларга дахлдор қилиш, уларда янги билимларни мустақил излаб топиш малакасини ривожлантиришдан иборат.

Ижодкорликнинг бир қатор сифатлари, атама ва тушунчалари мавжуд [2]:

- фикрнинг теранлиги;
- янгиликни ҳис этиш;
- ижодий тасаввурга эгалик;
- интуиция;
- ҳар бир воқеа ва ходисанинг аналогини билиш;
- мантиқий қатъиятлилиқ;
- ўз-ўзига танқидий қараш;
- муҳокама юритишда мустақиллик;
- гўзалликни эстетик ҳис этиш;
- ҳозиржавоблик;
- ҳар хил шаклларда ўз фикр-мулоҳазасини исботлай олиш;
- тасодифларга қизиқиш билан қараш;
- шубҳа билан қарашга мойиллиги. Булар ижодий фаолият юритиш ва унинг қўлланишига асос бўла олади. Шу сабабли ҳам барча учун маълум бўлган кўринишли кўйидаги ижодкорлик йўналишлари мавжуд:

- илмий ижодкорлик;
- техник ижодкорлик;
- адабий ижодкорлик;
- мусиқий ижодкорлик;
- бадий ижодкорлик;
- ўқув ижодкорлиги;
- ҳарбий ижодкорлик;
- ўйин ижодкорлиги;
- коммуникатив ижодкорлик;
- бошқарув ижодкорлиги ва бошқалар.

Ҳақиқий ижодкорлик талабалар билан ҳамкорлик, ҳамижодкорликда вужудга келади. Бу ҳолат тўрт кўринишда намоён бўлади :

Биринчи ҳолат. Ўқитувчи ўз ижодий фаолиятини талаба билан бевосита боғламайди. У ўзи ижодий фикр юритади, ижодкорликда бир ўзи иштирок этади. Бу ҳолатда педагог – ибрат кўрсатувчи.

Иккинчи ҳолат. Педагог ўз ижодкорлик фаолиятини аудиториядаги жараён билан боғлайди. У ижодий жараёни бошқаради ва йўллайди. Бу ҳолатда педагог “дирижёр” кўринишида намоён бўлади.

Учинчи ҳолат. Педагог айрим талабаларни ўзига хос фаолиятларига эътиборини қаратади. Бу ҳолатда педагог “кўзгу” кўринишида намоён бўлади. Тўртинчи ҳолат. Бунда ўқитувчи машғулотнинг умумконцепциясини яратади, яъни айрим талабаларнинг ўзига хос томонлари, уларни ўз фикрларини эркин баён қилишга ва индивидуал, ҳамкорҳамижодкорликда иш юритадилар. Бу ҳолатда педагог “режиссёр” кўринишида намоён бўлади.

Ижодкорликнинг тўрт даражаси мавжуддир. Булар [3]:

- ўз касбига оид билим-кўникма ва малакаларни пухта эгаллаш;
- ижодий тафаккурни ўзида шакллантира олиш;
- ижодкорликни намоён қила олиш қобилияти;
- изланувчанлик, тадқиқотга мойиллик.

Бўлғуси педагогларнинг ижодкор, юқори малакали касб эгаси бўлишида, талабага ўқув-тарбия жараёнида унга нафақат объект сифатидагина қаралишидадир. Яъни талаба тайёр билимларни қабул қилиб олувчи эмас, балки билим олиш, ўзлаштиришда субъект сифатида қаралиши зарур [4].

Таълим жараёнида талабанинг фаоллашига, масъулият ҳиссининг ошишига, ўқув жараёнининг иштирокчисига, мустақил таълим ола билиш кўникмасини шакллантиришга алоҳида эътибор бериш, бўлғуси ижодкор педагогнинг шаклланишига замин яратилади. Бўлажак ўқитувчилар ўз билим, кўникма малакаларини оширишни мунтазам равишда ижодкорлик изланишлари шаклида ташкил этиши ва маълум мақсадга йўналтириши зарур. Бунда:

- ижодкорлик сифатларини ўзларида шакллантиришлари;
- ижодий изланишлар жараёнини бошқаришга мойил бўлиши;
- ижодкорлик бўлажак ўқитувчининг педагогик, психологик ва назарий тайёргарлигига боғлиқ бўлишини эсда тутиши лозим.

REFERENCES

1. Фалсафа. Қомусий луғат. –Тошкент: Шарқ, 2004. –308 б.
2. Маматқулов А. Н. БЎЛАЖАК КАСБ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ КАСБИЙ ФАОЛИЯТГА ТАЙЁРЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Современное образование (Узбекистан). – 2020. – №. 1 (86). – С. 35-41.
3. Тоджибаева К. С. К. Креативность и творческое мышление как важные составляющие профессиональных компетенций будущих педагогов //Вопросы науки и образования. – 2018. – №. 8 (20). – С. 124-126.
4. Ибраимов Х. И. Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога //Наука, образование и культура. – 2018. – №. 3 (27). – С. 44-46.

5. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: *Fan va texnologiya*, 288.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
7. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
8. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
9. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
10. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
11. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
12. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
13. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
14. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
15. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
16. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
17. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
18. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(12).
19. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
20. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
21. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
22. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.

23. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
24. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
25. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.